

ABU RAYHON BERUNIY IJODIY MEROSINING FILOLOGIK JIHATDAN O'RGANILISHI

Allambergenov Anvar Erkabayevich

O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti katta ilmiy xodimi

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

<https://orcid.org/0009-0009-1497-0343>

anvarallambergenov11@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17196782>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining filologik jihatidan o'rganilganligi, xususan, uning ilk bosqichlari, taraqqiyoti va bugungi kundagi ahvoli haqida so'z yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: Beruniyning ilmiy merosi, filologik tadqiqotlar, nashrlar, tarjimalar, talqinlar, tadqiqotlar.

Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi XX asrning 40-50-yillaridan boshlab faol o'ragnila boshlangan. Yana ham aniqrog'i 1948-yili Abu Rayhon Beruniyning vafotiga 900 yil bo'lganligi **munosabati bilan** alloma asarlari nashri va ularning tadqiqiga alohida e'tibor qaratilgan. 1973-yilda qomusiy olim tavalludining 1000 yilligi **munosabati bilan** uning o'zbek va rus tillaridagi tanlanagan asarlari nashr etilgan. Tavallud sanasiga bag'ishlangan konferensiyalar o'tkazilgan. Konferensiyada chiqish qilgan olimlarning ma'ruzalari to'plam holida nashr etilgan. To'plamga Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining turli qirralariga bag'ishlan maqolalar kiritilgan. Shular qatorida uning filologik merosini obyekt qilib tadqiqot olib borgan olimlarning ham ishlari kiritilgan. Bundan tashqari Beruniy asarlaridan olingan hikmatli so'zlar, uning qalamiga mansub she'rlar ham alohida to'plam holida nashr etilgan. Umumiy to'plamlarda Beruniy bilan bog'liq xalq og'zida yurgan rivoyatlar ham berila bosglagan. Shulardan biri Malik Murodovning "Allomalar ibrati" to'lami bo'lib, unda Beruniy bilan bog'liq uch ta hikoyat "Beruniyning dam olish kunlari", "Yer yutub yuborishi mumkin" va "So'nggi damgacha" nomlari bilan kitobga kirgan.

Abu Rayhon Beruniyning bevosita adabiyot bilan bog'liq qarashlari va tadqiqotlariga bag'ishlangan salmoqli ishlardan biri sifatida Aziz Qayumovning qalamiga mansub "Beruniy va adabiyot" nomi kitobini aytishimiz mumkin. Kitob 1974-yil G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida chop etilgan. Akademik A.Qayumovning mazkur tadqiqotiga bevosita allomaning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", "Hindiston", "Geodeziya", "Mineralogiya" va "Saydana" asarlari obyekt bo'lgan. Kitob bir necha qismlarga bo'lingan bo'lib, birinchi qismi "Muallif so'zi" (2-bet) bilan boshlanadi. "Abu Rayhon Beruniy" (3-8-betlar) deb nomlangan ikkinchi sarlavha kitobga kirish hisoblanadi. Unda Beruniyning hayoti va ilmiy faoliyati haqida umumiy ma'lumot berilgan. "Beruniy va Xorazm, Sug'd xalqlari ijodi" (9-12-betlar) deb nomlangan uchinchi sarlavha ostida allomaning Xorazm va Sug'd xalqlari adabiyoti va folklori, xususan, urf-odatlar, rasm-rusmlari, oylarning nomlari va oylarning ma'lum kunlari amalga oshiriladigan an'anaviy marosimlar haqida bildirgan fikrlari tahlil qilinadi. "Beruniy va hind adabiyoti" (13-42-betlar) deb nomlangan qism kitobning salmoqli qismi bo'lib, bu o'rinda qomusiy olimning "Hindiston" asari to'la ma'noda obyekt vazifasini bajargan. Hind adabiyotining o'zigaxosligi, uning tarixi va folklori Beruniy yashagan davri hind adabiyoti haqida qaydlar tahlilga tortiladi va munosabat bildiriladi. Undan keyingi qism esa "Hind

she'riyati to'g'risida" (43-47-betlar) deb nomlangan bo'lib, bu qism oldingi qismning ma'ntiqiy davomi hisoblanadi. Unda hind she'riyatining o'zagchaligi, she'r tizimining boshqa xalqlar she'riy tizimlari bilan o'xshash va farqli jihatlaridagi nozik ilg'amlar e'tirof etiladi. Kitobda olingan misollardan parchalar ham keltirib o'tilgan. Undan keyingi "Beruniy va yunon adabiyoti" (48-64-betlar) deb nomlangan qismda Beruniyning yunon adabiyoti bilan bog'liq qarashlari, berib ketgan ma'lumotlari tahlilga tortilgan. Va quyidagicha "Shunday qilib, Beruniy keltirgan ma'lumotlar – uning yunon adabiyoti, tarixi va falsafasini chuqur bilgani, uni o'zining sharq xalqlari tafakkuri tarixini tadqiq etganda mahorat bilan foydalanganidan darak beradi. Ayni zamonda yunon mutafakkirlari ijodining Beruniy yashagan davrda tutgan o'rni va ahamiyatini ham ko'rsatib turadi"¹ deya ixchamgina xulosa qilingan. Bunday ixcham xulosalar so'z yuritayotganimiz A.Qayumov muallifligidagi "Beruniy va adabiyot" kitobining barcha qismlarida keltirilgan bo'lib, unda muallifning naqadar mavzuga teran kirib borganligini ko'rsatib turuvchi salmoqli fikrlar mavjud.

Kitobdagi "Beruniy va arab tilidagi adabiyot" (65-78-betlar) qismida allomaning asarlarida foydalangan arab tilidagi she'rlarni mavzu jihatdan guruhlariga ajratishga harakat qiladi. "Bir turkum she'rlar koinot hodislarini izohlasa, ikkinchi turkum she'rlar tabiat ko'rinishlarini sharhlaydi. Yana bir turkum she'rlar esa, jamiyat hayotidagi turli-tuman voqealarni kishilarning holati, kechinmalarini tasvir etadi"² deya kitobda keltirilgan she'rlarni tahlilga tortadi. Kitobning "Mineralogiya" (78-121-betlar) va "Saydana" (122-143-betlar) qismlarida Abu Rayhon Beruniy qalamiga mansub shu nomdagi kitoblarning adabiyot bilan bog'liq jihatlari o'rganiladi. Nuktadon olim aynan shu qismlar orqali minerallar va shifobaxsh giyohlarga bag'ishlangan kitoblarda filologiya maslalarining ham yashirinib yotganligini isbotlab beradi.

So'zboshi o'rnida berilgan qismida olim quyidagicha yozadi. "Beruniyning badiiy ijodga aloqasi hali to'la-to'kis o'rganilishi kerak. Ushbu ish shu sohadagi birinchi qadamlardan deb hisoblansa va binobarin uning qusur va nuqsonlari ma'zur tutilsa deb umidvorman."³ Akademik olimning bu so'zlarida Beruniyning filolog olim ekanligi, allomaning bu boradagi ilmiy merosi hali o'z tadqiqini kutayotganligi ayonlashadi. Mana oradan yarim asr vaqt o'tganligiga qaramasdan A.Qayumovning so'zlari o'z dolzarbligini yo'qotmaganligining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Filologiya fanlari doktori, professor Safarboy Ro'zimboyev va filologiya fanlari nomzodi, dotsent Gavhar Eshjonovalar hammuallifligida tayyorlangan "Beruniy va folklor" deb nomlangan risolada yuqorida so'z yurtiganimiz Aziz Qayumovning "Beruniy va adabiyot" kitobidan farqli o'laroq Abu Rayhon Beruniyning faqatgina "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" va "Javohirlar kitobi" ya'ni "Mineralogiya" asarlari obyekt qilib olingan. Risolada hazrat Beruniyning xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabati, ulardan o'z asarlarida ijodiy foydalanish usullari haqida yozilgan. Bundan tashqari risolada olimning afsona va rivoyatlardan foydalanish mahorati haqida ham so'z boradi. Xalq og'zaki ijodining, berilgan afsona va rivoyatlarning bugungi kun bilan nechog'lik aloqadorligi haqida ham o'ziga xos tahlillar berib o'tiladi. Tadqiqotda yozilishicha Abu Rayhon Beruniy o'z asarlarida bir xil

¹ Aziz Qayumov "Beruniy va adabiyot" Toshkent G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1974-yil 65-bet

² Aziz Qayumov "Beruniy va adabiyot" Toshkent G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1974-yil 65-bet

³ Aziz Qayumov "Beruniy va adabiyot" Toshkent G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1974-yil 2-bet

mazmundagi, lekin har xil tarzda bayon qilinuvchi rivoyatlarning keltirilkishini quyidagicha izohlanadi. “Abu Rayhon Beruniy olamning paydo bo‘lishi haqida ko‘plab rivoyatlarni keltiradi. Uning bu rivoyatlarni keltirishidan asosiy maqsadi, o‘quvchini turli afsonalar bilan boshini chalg‘itish emas, balki tarixiy kitoblarda bitilgan yoxud og‘zaki tarqalgan ushbu rivoyatlardan haqiqat izlarini qidirmoqchi bo‘ladi. Ularni bir-biriga qiyoslab muayyan xulosalar chiqarishga harakat qiladi.”⁴ Shu tariqa bir xil mazmundagi bir necha rivoyatlar tahlil qilinadi.

Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining filologik jihatdan o‘rganish ishlari shu vaqtga qadar o‘z debochasinigina boshlagan. Ozmi-ko‘pmi qilingan ishlarda Beruniy ilmiy-ma‘rifiy merosining til, adabiyot va folklor bilan bog‘liq jihatlari to‘laligicha qamrab olmagan. Filologiya ilmida, xususan, tilshunoslik va adabiyotshunoslikda Abu Rayhon Beruniy asarlarini tadqiq qilish dolzarb masalalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abu Rayhon Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” Toshkent “O‘zbekiston” nashriyoti 2020-yil
2. Aziz Qayumov “Beruniy va adabiyot” Toshkent G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti 1974-yil
3. Ro‘zimboyev S. Eshjonova G. “Beruniy va folklor” Urganch 2003-yil

⁴ Ro‘zimboyev S. Eshjonova G. Beruniy va folklor [Urganch 2003-yil 4-bet](#)